

Análisis del Rendimiento del IPC y el Tipo de Cambio peso/dólar en 2019

B. I. Pérez Méndez^{1*}, G. L. Martel Campos¹, A. Martín Rodríguez¹, V. Guzmán Díaz de León²,
M. R. Esparza Durón¹.

¹Departamento de Finanzas, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av. Universidad 940,
Ciudad Universitaria, C.P. 20131, Aguascalientes, Ags., México

²Departamento de Contaduría, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av. Universidad 940,
Ciudad Universitaria, C.P. 20131, Aguascalientes, Ags., México

[*brenda.perez@edu.uaa.mx](mailto:brenda.perez@edu.uaa.mx)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Introducción. La segunda bolsa de valores más grande en América Latina es la Bolsa Mexicana de Valores con una capitalización de mercado superior a 530 mil millones de dólares, donde el Índice de Precios y Cotizaciones conocido como IPC es su principal índice bursátil, permitiendo monitorear el comportamiento del mercado accionario mexicano [1] **Objetivo.** Analizar el rendimiento diario del IPC y el rendimiento diario del tipo de cambio peso/dólar en 2019 **Metodología.** Cuantitativa de tipo longitudinal mediante la determinación del rendimiento diario del IPC y el rendimiento diario del tipo de cambio peso/dólar en 2019 **Resultados.** Se obtuvieron 249 observaciones, se obtuvo su línea de tendencia, sus valores máximo, mínimo, promedio y desviación estándar **Conclusiones.** Se observó que las líneas de tendencia del IPC y el tipo de cambio peso/dólar en 2019 fueron opuestas entre sí y que los rendimientos porcentuales de ambos instrumentos oscilaron entre -2.2836% y 3.0118%.

Palabras clave: Rendimiento, IPC y Tipo de cambio peso/dólar.

Abstract

Introduction. The second largest stock exchange in Latin America is the Mexican Stock Exchange with a market capitalization over 530 Billion dollars, where the IPC is its main stock index, allowing to monitor the behavior of the Mexican stock market [1] **Objective.** Analyze the daily yield of the IPC and the daily yield of the peso/dollar exchange rate in 2019. **Methodology** quantitative, of longitudinal type by determining the daily yield of the IPC and the daily yield of the peso/dollar exchange rate in 2019. **Results** 249 observations were obtained, their trend line, their maximum, minimum, average and standard deviation values were obtained. **Conclusions.** It was observed that the trend lines of the IPC and the peso/dollar exchange rate in 2019 were opposite to each other and that the percentage yield of both instruments ranged between -2.2836% and 3.0118%.

Key words: Yield, IPC and peso/dollar exchange rate

Introducción

Las bolsas de valores a nivel mundial funcionan bajo una dinámica de mercado, en el cual tienen interacción tanto oferentes como demandantes, los cuales influyen en el comportamiento de los precios. En este contexto, de acuerdo con Sánchez [1] la segunda bolsa de valores más grande en América Latina es la Bolsa Mexicana de Valores con una capitalización de mercado superior a 530 mil millones de dólares, donde el Índice de Precios y Cotizaciones conocido como IPC es su principal índice bursátil, permitiendo monitorear el comportamiento del mercado accionario mexicano.

De acuerdo con S&P Dow Jones Índices [2] el universo elegible del S&P/BMV IPC se compone de todas las series accionarias listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, excepto las FIBRAS, FIBRAS

E y los Fideicomisos Hipotecarios. Considerando como universo de selección a las series accionarias que cumplan con los siguientes criterios a la fecha de referencia de reconstrucción del índice: 1. tener un factor de acciones flotantes de al menos 0.10; 2. un valor de capitalización de mercado flotante de al menos 10, 000 millones de pesos mexicanos; 3. un historial de operación de al menos 3 meses de operación en Bolsa, contar con un 95% de días operados en los últimos 6 meses, 4. en el caso de que una compañía cuente con más de una serie accionaria que cumpla con los criterios anteriores, se elegirá la serie accionaria más líquida a la fecha de referencia de la reconstrucción del índice de acuerdo al Factor de la Mediana del Importe Operado de los 6 meses previos.

Posteriormente se evalúa con base en criterios de liquidez, que la serie accionaria cuente con una Mediana del Valor Diario de Transacciones de al menos 50 millones de pesos mexicanos, durante los 3 a 6 meses previos, que las acciones tengan un factor de la Mediana del Importe Operado anualizado de al menos 25% durante los periodos de 3 a 6 meses previos, además los componentes vigentes del índice continúan siendo elegibles para permanecer en el si su Mediana del Importe Operado anualizado es de al menos del 15% durante los 3 y 6 meses previos. Por último, el índice es ponderado en función del esquema de Ponderación por Capitalización de Mercado ajustada por flotación, considerando que ninguna de las series accionarias tenga una ponderación superior al 25% del índice y que la ponderación acumulada de las cinco series accionarias más grandes no exceda del 60% en el índice, cabe señalar que actualmente los 10 componentes principales por ponderación de la muestra del índice S&P/BMV IPC se integra por las siguientes emisoras: AMX, BIMBO, CEMEX, ELEKTRA, FEMSA, GAP, GFNORTE, GMEXICO, TLEVISA y WALMEX como se observa en la Figura 1, destacando que el rebalanceo de este índice es reconstruido dos veces al año cuya fecha efectiva es después del cierre de mercado del tercer viernes de junio y diciembre, en donde la fecha de referencia de cada reconstrucción es el último día hábil de los meses de abril y octubre respectivamente y que las acciones en el índice se calculan considerando los precios de cierre de los 7 días hábiles previos a la fecha efectiva del rebalanceo [2] y [3].

EMISORA	SERIE	HORA	ULTIMO	PPP	ANTERIOR	MAXIMO	MINIMO	VARIACION %	VARIACION PTOS.	NUMERO DE OPERACIONES	VOLUMEN ACUMULADO	IMPORTE ACUMULADO
<u>GAP</u>	B	15:10	171.28	171.53	166.46	172.34	165.05	3.05	5.07	3398	628,656	106,734,863.9
<u>TLEVISA</u>	CPO	15:10	27.83	27.93	27.34	28.14	27.08	2.16	0.59	3827	2,075,241	57,588,234.98
<u>GMEXICO</u>	B	15:10	58.79	58.75	57.52	59.26	57.53	2.14	1.23	14570	9,362,609	550,673,102.91
<u>AMX</u>	L	15:10	13.81	13.82	13.56	13.91	13.47	1.92	0.26	14451	23,193,114	319,455,629.65
<u>FEMSA</u>	UBD	15:10	128.76	128.73	128.59	129.77	127.85	0.11	0.14	5323	1,502,469	193,504,707.66
<u>GFNORTE</u>	O	15:10	78.08	78.31	78.37	78.79	77.61	-0.08	-0.06	8878	4,589,883	358,864,927.36
<u>ELEKTRA</u>	*	15:10	1194.61	1190.58	1192.69	1194.62	1184.46	-0.18	-2.11	2256	32,145	38,197,942.78
<u>WALMEX</u>	*	15:10	54.4	54.34	54.84	54.9	54.23	-0.91	-0.5	19867	8,324,325	454,782,108.53
<u>CEMEX</u>	CPO	15:10	7.38	7.38	7.56	7.63	7.33	-2.38	-0.18	8165	13,154,201	98,079,982.9
<u>BIMBO</u>	A	15:10	41.93	41.97	43.03	42.9	41.85	-2.46	-1.06	7696	1,581,271	66,828,178.18

Figura 1. Componentes principales por ponderación de la Muestra del Índice S&P/BMV IPC.
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores [3]

De acuerdo con Pérez-Laurrabaquio [4] la autonomía constitucional del banco central en México, así como la libre flotación del tipo de cambio a partir de 1994 permitieron la adopción de metas inflacionarias llegando al objetivo actual de 3% +/- 1%, utilizando para su medición el Índice Nacional de Precios al Consumidor conocido por sus siglas como INPC, destacando que existe relación entre el tipo de cambio y la tasa de inflación, lo que implica en términos de intercambio que una moneda depreciada mejora los términos de intercambio de la economía doméstica a costa del aumento en el nivel general de precios, mientras que una moneda apreciada generaría el efecto inverso en la economía, concluyendo en su investigación que el éxito de las metas de inflación en México es moderado al obtener un resultado del 45%, ya que a comparación de los países que se analizaron en la muestra incluyendo a Brasil, Guatemala, Chile, Colombia y Perú, México tiene una mayor efectividad en el cumplimiento de sus estrategias que implica una tasa de interés relativamente estable y descendiente, mientras que su política monetaria no tiene los resultados esperados en el estímulo de su actividad económica, con una sobresaliente depreciación del tipo de cambio y escasas apreciación en el cumplimiento de metas de inflación, mostrando evidencia de un sistema híbrido, en donde la tasa de interés nominal y las apreciaciones del tipo de cambio real tienen como principal objetivo la estabilización de la inflación como meta [4], [5], [6] y [7].

Por lo anterior se planteó como **objetivo** de investigación analizar el rendimiento diario del IPC y el rendimiento diario del tipo de cambio peso/dólar en 2019 **Limitaciones:** Entre las principales limitaciones de la presente investigación se encuentra ampliar el periodo de tiempo del análisis de los datos, además de analizar el rendimiento del IPC y el tipo de cambio peso/dólar con otras variables económicas y financieras nacionales e internacionales.

Metodología

Cuantitativa de tipo longitudinal, que de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista [8] el interés de este tipo de investigación es analizar los cambios en el tiempo de determinadas categorías conceptos, sucesos, variables, contextos, comunidades o sus relaciones entre éstas, a través de la recolección de datos a través del tiempo en puntos o periodos para hacer inferencias con respecto a los cambios observados, sus determinantes y consecuencias, especificando de antemano el periodo de tiempo del análisis. Por lo anterior, en la presente investigación se llevó a cabo el análisis y determinación del rendimiento diario del IPC y el rendimiento diario del tipo de cambio peso/dólar en 2019.

Base de Datos

Los datos analizados en la presente investigación se obtuvieron de la plataforma profesional Infotel Financiero [9] versión 10, la cual provee información bursátil en tiempo real e histórico de mercados nacionales e internacionales, analizando el precio de cierre diario del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores conocido como IPC y el tipo de cambio (dólar fix) para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en México con una periodicidad diaria, en ambos casos se obtuvieron 249 observaciones al seleccionar como periodo del análisis del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

Análisis de los datos

El análisis de los datos se realizó en el programa de Excel de Microsoft Office 365 [10] donde se obtuvo mediante un gráfico combinado la tendencia del IPC y el tipo de cambio peso/dólar en 2019 a partir de los 249 datos históricos diarios del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 del IPC y el tipo de cambio (dólar fix) para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en México que se muestra en la figura 1. Posteriormente, se determinó el rendimiento diario en términos porcentuales del IPC y el tipo de cambio (dólar fix) para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en México a partir de los 249 datos históricos diarios comprendidos del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 obteniendo 248 rendimientos en ambos casos, cuyas gráficas se muestran en las figura 2 y 3.

Resultados y discusión

Análisis y discusión de Resultados

En la Figura 2 se observa la tendencia de los 249 datos históricos diarios comprendidos del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 que para el IPC se muestra en la línea de color naranja y la tendencia del tipo de cambio peso/dólar en 2019 representada por las barras en color azul; se destaca que ambas tendencias por lo general fueron opuestas entre sí, lo que implica que al subir el precio del tipo de cambio, en general bajó el precio de cierre del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores.

Figura 2. Tendencia del IPC y el Tipo de Cambio peso/dólar en 2019. Fuente: Elaboración propia.

Mientras que en la Figura 3 se muestra el comportamiento de los rendimientos diarios del IPC del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, observando que el rendimiento mínimo fue de -2.2174% el 22 de marzo y el rendimiento máximo fue de 2.4522% el 13 de diciembre, con un rendimiento promedio de 0.0153% y una desviación estándar o volatilidad del 0.8194%.

Figura 3. Rendimiento diario del IPC en 2019. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 4 se observa el comportamiento de los rendimientos diarios del tipo de cambio peso/dólar del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, observando que el rendimiento mínimo fue de -2.2836% el 03 de junio y el rendimiento máximo fue de 3.0118% el 11 de junio, con un rendimiento promedio de -0.0149% y una desviación estándar o volatilidad del 0.5286%.

Figura 4. Rendimiento diario del Tipo de Cambio peso/dólar en 2019. Fuente: Elaboración propia.

Trabajo a futuro

En futuros trabajos de investigación se recomienda analizar el rendimiento, volatilidad y tendencia del IPC y el tipo de cambio ampliando el periodo de tiempo de análisis y comparar sus resultados con otras variables económicas y financieras nacionales e internacionales.

Conclusiones

Finalmente y de acuerdo con el objetivo de investigación analizar el rendimiento diario del IPC y el rendimiento diario del tipo de cambio peso/dólar en 2019 se concluye que como se observó en la Figura 2 la tendencia de los datos históricos diarios del precio de cierre del IPC y el tipo de cambio (dólar fix) para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en México con una periodicidad diaria del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 fueron opuestas entre sí, por lo que al subir el precio del tipo de cambio peso/dólar, se observó en términos generales un descenso en el precio de cierre del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que en la Figura 3 se observó que el rendimiento diario del IPC osciló entre -2.2174% y 2.4522%, que en promedio representa un rendimiento del 0.0153%, con una volatilidad del 0.8194%, en tanto que la Figura 4 mostró que el rendimiento diario del tipo de cambio peso/dólar fue desde -2.2836% hasta 3.0118%, que en promedio representa un rendimiento -0.0149%, con una volatilidad del 0.5286%, por lo tanto los rendimientos diarios en promedio de ambas variables fueron cercanas al 0%, lo que implica que en ambos casos los rendimientos diarios obtenidos de un día para el otro tuvieron baja volatilidad o poca variación en términos generales del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, lo anterior coincide con las investigaciones de Pérez-Laurrabaquio [4], Pontines y Siregar [5],[6] y Libman [7] al observar que una moneda depreciada mejora los términos de intercambio de la economía doméstica consistentemente con los resultados obtenidos en la Figura 2, además de destacar en sus investigaciones la depreciación del tipo de cambio en México y su escasa apreciación en búsqueda del cumplimiento de metas de inflacionarias bajas consistentemente con los resultados obtenidos en las Figuras 3 y 4.

Referencias

- [1] M. G. Sánchez Trujillo, "Estudio del comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones y Emisoras en México," *Boletín Científico de la Escuela Superior Tepeji del Río*, no. 11, pp. 6-8, 2019. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/tepexi/article/view/3818/6005>
- [2] S&P Dow Jones Índices. (2020, Ago 17). S&P/BMV Índices Metodología. [Online]. Recuperado de https://espanol.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-bmv-indices-spanish.pdf?force_download=true
- [3] Bolsa Mexicana de Valores. (2020, Ago 10). Muestra del Índice S&P/BMV IPC. [Online]. Recuperado de <https://www.bmv.com.mx/es/indices/principales/>
- [4] O. Pérez-Laurraabaquio, "Política monetaria de economías abiertas: el rol del tipo de cambio en México," *Revista de Análisis Económico*, vol. 35 no.1 pp.27-53, Abril 2020.
- [5] V. Pontines y R. Siregar. "Exchange rate asymmetry and flexible exchange rates under inflation targeting regimes: evidence from four East and Southeast Asian countries" *Review of International Economics*, vol. 20 no. 5 pp. 893-908, Octubre 2012.
- [6] V. Pontines y R. Siregar. "Do Asiand countries fear appreciation against the renminbi?. En Corbett, J. y Xu, Y. (Eds.) *Rebalancing economies in financially integrating East Asia*. Ed.Routledge-ERIA Studies in Development Economics. Abingdon y Nueva York, pp75-101, 2015.
- [7] E. Libman. "Política monetaria y cambiaria asimétrica en países latinoamericanos que usan metas de inflación" *Revista CEPAL*, no. 125, pp. 29-46 Agosto, 2018.
- [8] R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y M. P Baptista Lucio, *Metodología de investigación*.5ªed. México D.F.: Mc Graw Hill, 2010. pp. 158
- [9] Infosel Financiero (2020, Ago 02). Infosel Financiero. [Online] Recuperado de <https://www.infosel.com/nuestros-productos/infosel-financiero/>
- [10] Microsoft Office. (2020, Ago 07). Office 365. [Online] Recuperado de <https://www.office.com/>